

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6051133>

Abdurazzoqova Shohsanam Nuriddin qizi

Farg‘ona Davlat Universiteti magistri.

Annotatsiya: *o‘rganilayotgan o‘simlik marrubium o‘simligi bo‘lib quyida uning umumiy tavsifi va tarqalishi haqida ma‘lumotlar berib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *shandra, qatortishli devortagi, labguldoshlar, antioksidant, flavonoidlar, terpenlar, fenollar.*

Asrlar davomida, o‘tlar va ziravorlar turli oziq-ovqatlarning lazzat va organoleptik xususiyatlarini oshirish maqsadida taomlarga qo‘shilgan edi. Aromatik o‘simliklar va ziravorlardan foydalanish asosan ularning neft (petroleum) efiri bilan olingan efir moylari fraksiyasi uning antimikroblik, spazmolitik, hepatoprotectorlik, virusga, saratonga qarshi ta‘siri bilan bog‘liq. Bundan tashqari, ko‘plab tadqiqotlar ushbu fraksiyasining kuchli antioksidant ta‘siri ham borligini ko‘rsatadi. Ziravorlar va o‘tlarning antioksidant ta‘siri ular tarkibida turli fenol birikmalar mavjudligini ko‘rsatadi.

O‘simlik, hayvon va mikroorganizmlar tarkibidan ajratib olingan moddalar, ularning tuzilishi va fiziologik faolligi muntazam ravishda organizm va moddalar orasidagi uzviyligi to‘g‘risida tasavvurlarimizni kengaytirib kelmoqda. Ularning tirik organizmda bajaradigan vazifalaridan kelib chiqqan xolda, yangi effektiv dorilar yaratish imkoniyatlari kengayib boradi. O‘rganilayotgan o‘simlik Marrubium anisodon C.Koch. (M.alternides Rech. Fill.) – Lamiaceae (Labiatae) oilasiga mansub bo‘lib, ko‘p yillik o‘t sifatida ta‘riflanadi. Ruscha nomi Shandra ocherednozubaya, o‘zbek tilida esa “Qatortishli devortagio‘t” deb yuritiladi; dunyoning ko‘p joylarida keng tarqalgan, jumladan O‘zbekistonda ham uchraydi. O‘simlikshunoslar uni bejirim, turli sharoitlarga moslasha oladigan, xatto shaxarda ham ariq bo‘ylarida o‘sadigan xashaki o‘t sifatida tavsiflaydilar. Shu bilan bir vaqtda ushbu o‘simlik ekstraktlari xalq tabobatida nafas yo‘llari va bir qator boshqa xastaliklarni davolashda keng qo‘llaniladi.

Yuqorida keltirilgan ikki omil, ya‘ni o‘tning keng tarqalishi va uning davolovchi xususiyatlari – tadqiqot natijalari foydali bo‘ladi degan fikrga olib keladi. Ushbu o‘simlik aynan Farg‘ona mintaqasidan nisbatan kam o‘rganilgan. Ammo dunyoda keng tarqalgan turlaridan adabiyotda o‘simlik tarkibida aminospirt xolin, alkaloid staxidrin, vitamin S, flavonoidlar, antotsianlar, efir moylari, bir qator diterpen sinfiga mansub moddalar mavjudligi to‘g‘risida e‘lon qilingan.

Katta Lamiaceae (Labguldoshlar) oilasi 233 dan 263 gacha avlodlar va 6.900 dan 7.200 gacha turlarni o‘z ichiga oladi. Marrubium L. o‘simligining Evropa, O‘rta Yer dengizi mintaqasi va Osiyoda taxminan 30 tur tarqalgan.

O`zbekistonda Labguldoshlar oilasini 28 turkum, 82 turi tarqalgan. Shundan Marrubium turkumini 1 turi Marrubium alternidens (anisodon) Rech. - Qatortishli devortagi o`t o`sadi. Labguldoshlar oilasini gul tuzilishi: gultojlari 4 bo`lakli, bo`laklari yassi, deyarli to`g`ri, faqat bitta bo`lagi biroz kengaygan. Changchilari 2 ta gullari oq, gulkosachabarglari mevalash vaqtida tikanga aylanadi. Tugunchasi butun, ustunchasi esa tugunchaning ustiga o`rnashgan.

Marrubium Lamiace-Shandra-Devortagio`t turkumi turlari hamda Lamiaceae oilasiga mansub bir qator o`simliklarni mualliflari qo`llagan nomi. Bazilar yaxudiyilar tilida “mar”- achchiq va “rob” – ko`p, ya`ni “o`ta achchiq” ma`no bilan ham bog`laydilar. K.Linney turkum nomini “Maria Urbs” (Latsiumdagi Fitsin ko`li bo`yidagi shahar) deb izohlagan.

Quyida marrubiumni tabiiy o`shish holati, yer kurrasida turkumning tarqalish areali hamda o`simlik va uning a`zolarini umumiy tavsifi keltirilgan,

1. Marrubium alyssonning o`simligining kimyoviy va biologik xossalari. Bu tur ko`p yillik 20 - 43 cm balandlikka ega bo`lib, poyasi oqish tusli. Efir moyi fraksiyasi patogen zamburug` va bakteriyalarga qarshi antimikrob faolligini tekshirildi.

2. Marrubium astracanicum Eronda o`sadi. Bu o`simlik turini Morteza-Semnami va Saeedi efir moyi fraksiyasidan metilsiklopentan (15.5 %), timol (10.6 %) va n-geptan (7.4 %) asosiy komponentlarni identifikatsiya qildilar. Yaqinda o`tkazilgan tadqiqot natijasida Eronda 2700 m. balandlikda o`suvchi gullash bosqichida yig`ib olingan o`simlikdan yigirma to`rtta komponentni aniqladilar.

3. Marrubium Cordatum Nabelek o`t o`simlik bo`lib, Anatolia, Kavkaz va Eron tog`larida tarqalgan. M.Nebelek ustida olib borilgan tekshirishlar ushbu o`simlik metanol fraksiyasi ajratmasi erkin radikallardan xalos qilish xossasini ko`rsatdi. U standart antioksidantlarga nisbatan samaraliroq ta`sir etgan. Bunga sabab ajratmalar tarkibida polifenol tarkiblarning mavjudligi bilan tushuntiriladi. Bu natijalar ushbu o`simlik dorivor moddalar olish uchun istiqbolli manba sifatida qarashga imkon beradi.

4. *Marrubium Cylleneum* - janubiy Gretsiyaning mahalliy o'simligi. *Marrubium* avlodini tekshirish uni polifenollarga boy ekanligini va dastlabki tekshirishlar *M. cylleneum*ning metanol ajratmasi kuchli tyrosine faolligini namoyon qilishini Kariot, Protopappa, Megoulasva, Skaltsalar aniqladilar. Yuqorida tavsiflangan tarkiblarni biologik xossalarini aniqlash maqsadida olib borilgan tekshirishlar natijasida metanoli fraksiyadan olingan tarkiblar kutilgan yuqori sinergetik samara berishi aniqlandi.

5. *Marrubium Deserti Noe "Djaidi"* sifatida ma'lum. U yovvoyi o'simlik bo'lib, Aljirda o'sadi. 2009-yil Laouer H, Yabrir B, Djeridane A, Yusfi M, Beldovin N. Lamamra M. *Marrubium deserti de Noe* o'simligining kimyoviy tarkibi, antimikrob va antioksidant faolligini tekshirdilar. Natijalar o'simlikning yer yuza qismlari tarkibida bunday moddalar miqdorining pastligi (0.02 %) va biologik xossalarni namoyon qilmasligini ko'rsatdi.

6. Sarikurku, Tere, Dafereralar Turkiyadan yig'ilgan *Marrubium globosum* sp. *Libanoticum* turida metanol ajratmasi kuchli antioksidant faollikka egaligi, uning tarkibidagi ko'p miqdordagi fenol miqdori va diterpenlar ishtiroki bilan bog'liqligini ular potensial radikal neytrallovchilari sifatida e'tirof etildi.

7. *Marrubium Leonuroides* Desr. Shandra pustirnikovaya. Bo'yi 10-25 sm bo'lib Yevropa, Qrim, Kavkazda o'sadi. Popa va Salei *Marrubium leonuroides* Desr o'simligining fitokimyoviy tarkibini aniqladilar va peregrinol (labd-13-ene-9,15-diol) va r-lactone tutuvchi digidroperegrinin borligini xabar qildilar.

8. Markaziy va janubiy Yunonistonda o'sadigan mahalliy o'simlik *Marrubium velutimni* Karioti va Sedlo o'rgandilar. Christiane Meyre-Silva va Valdir Chechinil Filho ushbu tarkiblarning tyrosine ingibitor faolligini tekshirib flavonoidlar va feniletanoid glikozidlarning kojic kislotalarga nisbatan faolligi ancha pastligini kuzatdilar. Lignan diglikosid eng past faollikni namoyon qildi. Bu aftidan tirozin fermentining mis bilan xelat birikmalar hosil qilishi hisobiga gidroksil guruhlarining kamayib ketishi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Vanderjagt, Ghattas, Crossey, Glew ushbu o'simlik antioksidant faolligini, asosan uni tarkibida flavonoidlar, terpenlar va fenollar borligi bilan izohladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Christiane Meyre –Silva and Valdir Cechinel- Filho. A Review of the Chemical and Pharmacological A Spects of the Genus *Marrubium*. 2010.
2. A. Hamidov, M.Nabiyev, T.Odilov. O'zbekiston O'simliklari aniqlagichi. Toshkent – “O'qituvchi” 1987
3. Teimori M, Khavari-Nejad RA, Yassa N, Nejdatsari T. Analysis of the essential oil of *Marrubium crassidens* Bioss. 2008.

